

UDK 631.67:633.

**BUXORO VILOYATI SUG'ORILADIGAN MAYDONLARIDAGI
TUPROQLARNING SHO'RLANISHINI KAMAYTIRISHDA
FITOMELIORANT O'SIMLIKLARNING O'RNI.**

Jo'rayev Anvar Qurbonovich

*TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Suv
resurslaridan foydalanish va melioratsiya" kafedrasida dotsenti. q.x.f.n dotsent.*

To'rayev Ulug'bek O'tkirovich:

*TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Suv
resurslaridan foydalanish va melioratsiya" kafedrasida assistenti.*

Shodmonova Marjona Davlat qizi:

*TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Suv xòjaligi va
melioratsiya" ta'lim yo'nalishi talabasi.*

Annotatsiya: Buxoro vohasining sho'rlanishga moyil, o'tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida kuzgi bug'doydan bo'shagan maydonlarda takroriy ekin sifatida fitomeliiorant o'simliklari, tariq hamda makkajo'xori ekinlarini ekib, sho'r yuvish me'yorlari hamda muddatlarini qisqartirish bilan birga paxta, g'alla va takroriy ekinlardan yuqori hosil olish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan bir qatorda takroriy ekin sifatida Tariq va Makkajo'xori ekib yerlarning nam miqdorini kuz oylarigacha yaxshi saqlab, tuproqda tuz to'planish intensivligi kamaytirish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Аннотация: В засоленных, аллювиальных почвах Бухарского оазиса высокие урожаи хлопка, зерна и вторичных культур могут быть достигнуты путем высева фитомелиiorантов, проса и кукурузы, а также сокращения времени выщелачивания на участках, где нет озимой пшеницы. В качестве альтернативы, посев проса и кукурузы в качестве второй культуры сможет поддерживать влажность почвы до осени, тем самым снижая интенсивность накопления соли в почве.

Annotation: In saline, alluvial soils of the Bukhara oasis, high yields of cotton, wheat and secondary crops can be achieved by recultivation of phytomeliiorant plants, millet and corn crops, as well as reducing leaching time and . Alternatively, millet and corn as a second crop will be able to maintain the moisture content of the soil well until the fall, thus reducing the intensity of salt accumulation in the soil.

Kalit so'zlar: Tuproq, sho'rlanish, tuz, sizot suvlari, tariq, makkajo'xori, fitomeliiorant, melioratsiya, sug'orish, suv.

Ключевые слова: почва, засоленность, соль, грунтовые воды, просо, кукуруза, фитомелиiorант, мелиiorация, орошение, вода.

Key words: Soil, salinity, salt, groundwater, millet, corn, phytomeliiorant, melioration, irrigation, water.

Sho'rlangan yerlarda tuproq tarkibidagi tuzlarni kamaytirishda asosan daryo suvlari ishlatiladi. Ammo bu holatda tuzlar batamom yo'q bo'lib ketmaydi, balki qisman yer osti sizot suvlariga qo'shilib, infiltratsiya sifatida cho'kadi va ma'lum vaqtdan so'ng sizot suvlarining bug'lanishi natijasida yer

yuvasiga qaytib ko'tariladi. Qishloq xo'jaligi ekinlarining sho'rga chidamlilik darajasi bo'yicha turlicha bo'lib, shu sababdan qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olish uchun tuproq tarkibidagi tuzlar optimal miqdorini bilish zarurdir.

Buxoro viloyatida 275,1 ming gektar sug'oriladigan yerlarning 32,1 ming.ga ya'ni, 11,5 foizi meliorativ holati qoniqarsiz yerlar bo'lib, bu avvalo tuproqning sho'rlanish darajasi yuqoriligi va yer osti suvlarining ko'tarilishi bilan bog'liqdir.

Viloyatdagi mavjud sug'oriladigan maydonlarning 237,7 ming gektari, yoki 87 foiz qismi turli darajada sho'rlangan yerlardan iborat. Shundan, 69,653 ming gektari o'rta va kuchli sho'rlangan maydonlarni tashkil qiladi. Meliorativ kadastr ma'lumotlariga ko'ra, hozirda viloyat bo'yicha 37,4 ming gektar (13,6 %) yaxshi, 211,4 ming gektar (76,8 %) qoniqarli hamda 26,3 ming gektar (9,6 %) meliorativ nuqtai nazardan qoniqarsiz maydonlarni tashkil qiladi.

Buxoro viloyatida sug'oriladigan maydonlarning sho'rlanganlik darajasi bo'yicha taqsimlanishi.

1-jadval

Jami sug'oriladigan maydon	Shu jumladan				
	Jami sho'rlanmagan maydon	jami sho'rlangan maydon	Shundan		
			kuchsiz sho'rlangan	o'rtacha sho'rlangan	kuchli sho'rlangan
275,1	38,2	237,7	166,5	62,0	8,4

O'tkazilgan ko'plab ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, sug'oriladigan maydonlarda qishloq xo'jaligi ekinlaridan barqaror yuqori va sifatli hosil olishda asosiy omillardan biri tuproqning meliorativ holatini yaxshilash hamda uning unumdorligini oshirishning ilmiy asoslangan usullarini qo'llashdir.

Ammo g'alla maydonlarida don yig'ishtirib olingandan so'ng g'alladan bo'shagan maydonlarning aksariyat qismi bo'sh qolmoqda va natijada yer osti sizot suvlari yaqin bo'lgan bunday maydonlarda sizot suvlari kapilyarlar orqali yer yuzidan bug'lanib uning tarkibidagi minerallar va har xil suvda eriydigan zararli tuzlar tuproq tarkibiga kelib qo'shiladi va tuproqni turli darajada qayta sho'rlanishga olib keladi. Bunday maydonlarda kuzda sho'r yuvish ishlarida katta miqdorda suv resurslarini talab qiladi.

G'alladan bo'shagan maydonlarning bo'sh qolib ketishi va bu maydonlarning meliorativ holatini yomonlashishini oldini olish maqsadida takroriy ekin sifatida qurg'oqchilikka chidamli, o'zida tuz yig'uvchi fitomeliorativ o'simliklar ya'ni tariq hamda makkajo'xori ekish yaxshi samara beradi deb hisoblaymiz.

Tuproqning sho'rlanish darajasi ortganda uning suv tutib turish qobiliyati ham ortadi, namlikning o'simlik tomonidan o'zlashtirishi keskin qiyinlashadi, o'simliklarda esa tuproqda namlikning nisbatan yuqori bo'lishiga qaramay o'simlikka nam yetishmasligining tashqi belgilari kuzatiladi va uni tez-tez sug'orish zaruriyati tug'iladi. Bu esa o'simlikning o'suv davrida ko'p suv talab

qilishiga olib keladi.

Yuqorida qayd etilgan fikrlarni hisobga olgan holda bugungi kunda Respublikamizning suv tanqisligi davrida sho'rlanishga moyil hamda sho'rlangan tuproqlari sharoitida o'zida tuz o'zlashtiruvchi hamda qurg'oqchilikka chidamli fitomeliorant o'simliklarini ekish natijasida yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, natijada sho'r yuvishga sarflanadigan suv resurslarini iqtisod qilish.

Buxoro viloyatining Olot tumani «Narzi Oyim» fermer xo'jaligining o'tloqi bo'z, o'rtacha sho'rlangan, sizot suvlari 1,5-2,0 m bo'lgan sharoitda kuzgi bug'doydan so'ng fitomeliorant o'simliklarining yerlarning meliorativ holatiga ta'siri (tuproqda tuz to'planish intensivligi, sho'r yuvish muddatlari va me'yorlarini) o'rganildi.

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun ilmiy tadqiqot ishida quyidagi vazifalarni bajarish ko'zda tutilgan.

Tajriba maydoni tuprog'ini o'rganish.

Kuzgi bug'doydan so'ng fitomeliorant ekinlarini ekib, tuproqning sho'rlanishiga ta'sirini (sug'orish, sho'r yuvish soni, tizimi, muddatlari va me'yorlari) o'rganish.

Fitomeliorant ekilgan sharoitlarda tuz to'planish intensivligini aniqlash.

Fitomeliorant ekilgan variantlarda vujudga keladigan tuproqning tuz rejimlarini o'rganish.

Oldimizga qo'yilgan vazifalarni hal etishda PSUEAITI ning "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" asosida yagona tizim bo'yicha dala tajribalari o'tkazilib, ularda almashlab ekish tizimida fitomeliorant o'simliklarining yerlarning meliorativ holatiga ta'siri o'rganildi.

Tajriba tizimi

2-jadval

Sizot suvlari satxi	Sho'rlanish darajasi	Sho'ri yuviladigan ekin dalasi	Variant raqami	O'tkaziladigan tadbirlar nomi.
1,5-2,0 metr	O'rtacha	Kuzgi bug'doydan keyin fitomeliorant o'simliklarini ekish	1	Kuzgi bug'doydan so'ng fitomeliorant - Tariq ekilgan dala.
			2	Kuzgi bug'doydan so'ng fitomeliorant - Makkajo'xori ekilgan dala.
			3	Kuzgi bug'doydan so'ng shudgorlab qo'yiladigan dala, (nazorat).

2021 yilda tajriba maydonida fitomeliorant o'simligi ekishdan oldin sizot suvlaridagi xlor miqdori 0,240 g/l ni tashkil qilgan bo'lsa vegetatsiya oxirida bu ko'rsatkich tariq ekilgan maydonda 0,207 g/l ni tashkil qildi. Makkajo'xori ekilgan 2-variantda bu miqdor 0,197 g/l ga teng bo'lib nazorat variantida shudgor dalasida bu qiymat 0,260 g/l ni tashkil qilgan.

2022 yilda fitomeliorant ekinlarini ekish oldidan quruq qoldiq miqdori 2,229 g/l ni tashkil qilgan bo'lsa, tariq ekilgan 1-variantimizda vegetatsiya oxiriga borib sizot suvlaridagi quruq qoldiq miqdori 2,138 g/l ni tashkil qildi. Shudgor dalasida vegetatsiya oxiriga borib bu miqdor 2,313 g/l ni tashkil qilib, makkajo'xori ekilgan variantimizda sizot suvlaridagi quruq qoldiq miqdori vegetatsiya oxiriga borib 2,123 g/l ga teng bo'ldi.

2021 yilda sizot suvidagi barcha tuzlarning oldingi yillarga nisbatan kamayganligini kuzatishimiz mumkin bo'lib faqatgina Nazorat varianti shudgor dalasida bu qiymat 2022 yilga nisbatan 0,009 g/l ga oshganligi kuzatildi. Tajriba dalasidagi sizot suvlarining mineralizatsiyasi vegetatsiya davrida kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, tuproq faol qatlamining nam tanqisligini qoplashga mo'ljallangan sug'orish me'yorlari bilan sug'orilgan 2-variantda vegetatsiya oxirida sug'orishlardan so'ng sizot suvlarining minerallashuvi 2,110-2,139 g/l gacha nisbatan kam o'zgardi. Nazorat varianti dalasida sug'orish ishlari amalga oshirilmaganligi sababli sizot suvlarining mineralizatsiyasi 2,313-2,335 g/l gacha ortdi

2021-2022 yillar tajriba maydonlarida fitomeliorant sifatida ekilgan tariq va makkajo'xorini sug'orish sonlari va me'yorini tuproqning suv va tuz rejimlariga ta'siri ikkala tajriba variantida kuzgi bug'doydan keyin fitomeliorant ekilgan variant, bo'sh maydonga taqqoslangan holda o'rganildi. Ikkala tajriba variantida ham, kuzgi bug'doydan keyin ekin ekilmagan sharoitda, tuproq namligi kuzgi bug'doy pishib etilgandan kuzgacha bo'lgan davrlarda barcha variantlarda kamayib borgan.

Xulosa qilib aytish joizki, tajriba maydonida kuzgi bug'doydan keyin fitomeliorant sifatida tariq hamda makkajo'xori ekilganda, tuproqning namligi yuqori bo'lib, uning tarkibidagi tuz miqdori kamaygan.

Kuzgi bug'doydan keyin dalani bo'sh qolishi esa tuproqni namligini keskin pasayishiga va tuzlarni ko'payishiga olib keldi.

2021-2022 yillarda tuzlarning harakat qilish dinamikasini o'rganish maqsadida tuproqning 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 sm qatlamlaridan namunalar olinib, quruq qoldiq miqdorlarini laboratoriya sharoitida tahlil qilib boriladi. 2021-2022 yillarda iyun oyining boshida tuproqning 1 m qatlamida o'rtacha 11,6 -12,0 % namlik bo'lgan bo'lsa, kuzda bu miqdor 14,9 -16,8 % gacha ko'paydi. Aksincha, tuproq tarkibidagi tuzlar miqdori esa shu davrda kamaydi.

Makkajo'xori ekilgan 2-variantimizda 1-variantga nisbatan tuproqda tuz to'planish jarayoni past bo'ldi. Bu variantimizda xlor miqdori 0-30 sm qatlamda vegetatsiya oxirida 0,025 % ni, 0-100 sm li qatlamda 0,021 % ni tashkil qilib, mavsumiy tuz to'planish koeffitsienti 0,86-0,89 % ga teng bo'ldi. Nazorat variantimizda ikkala ko'rsatkich yuqori bo'lib, mavsumiy tuz to'planish koeffitsienti 1,04-1,26 % ga teng bo'ldi.

Yil davomidagi dala tajribalari laboratoriya tahlillari ma'lumotlari: agrofizik, agrokimyoviy tahlillar natijasiga binoan sug'orish suvlari bilan keladigan, yer osti sizot suvlarining bug'lanishi hisobidan tuproqda

to'planadigan zararli tuzlarni kamaytirishning eng samarali usullaridan biri fitomeliyorant o'simliklarini takroriy ekin sifatida ekib, ulardan yuqori hosil olish hamda sho'r yuvishga sarflanadigan suv miqdorini kamaytirish bo'lib hisoblanadi.

Buxoro viloyatining o'tloqi alyuvial, o'rta qumoq tuproqlari sharoitida bug'doydan bo'shagan dalalarda o'ziga tuz o'zlashtiruvchi va qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan, tariq va makkajo'xori o'simligini takroriy ekin sifatida ekilganda vegetatsiya oxiriga borib, faol qatlamda tuz to'planishi intensivligi 29 foizga, sho'r yuvish me'yorlari esa 33 foizgacha kamayishi va 1 gektar maydondan qo'shimcha 32,4 st/ga tariqdan, 374,6 st/ga makkajo'xoridan ko'k massa olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. SH.M.Mirziyoyev. O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. T., O'zbekiston, 2017. "Gazeta.uz"
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslubi, O'zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti-2007 yil, uslubiy qo'llanma.
3. Жураев, Анвар Курбонович, and Умиджон Сатторович Саксонов. "BUG 'DOY O 'SIMLIGINING BIOLOGIYASI HAMDA AGROTEKNIKASI." *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ* 6 (2019).
4. Жураев, Анвар Курбонович, and Умиджон Сатторович Саксонов. "BUXORO VOHASIDA KUZGI BUG 'DOYNI SUG 'ORISH MUDDATLARI VA ME 'YORLARINI ILMIIY ASOSLASH." *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ* 6 (2019).
5. Khamidov, M. Kh, et al. "Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 1138. No. 1. IOP Publishing, 2023.
6. Sattorovich, Saksonov Umidjon. "The Relevance of Water-Saving Irrigation Technologies." *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal* 2.4 (2023): 32-36.
7. Saksonov, U. S. "THE IMPORTANCE OF APPLYING RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES TO WINTER WHEAT TODAY." *Results of National Scientific Research International Journal* 1.6 (2022): 465-470.
8. Mirzajonov Q.M. «Respublika viloyatlarida tuproqning meliorativ holati va ularni yaxshilash omillari» Paxtachilik va donchilik T - 1999.
9. "Boshqqli don ekinlaridan yuqori hosil yetishtirish bo'yicha tavsiyalar". Toshkent 1996 yil.
10. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
11. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
12. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
13. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>

14. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
15. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
16. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
17. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
18. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
19. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
20. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
21. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
22. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
23. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
24. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
25. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
26. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
27. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
28. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
29. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
30. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).